

Seven New Combinations in *Cochemiea*, *Grusonia*, *Sclerocactus* and *Weingartia* and a New Nothogenus for *Oreocereus* × *Soehrensia* (Cactaceae)

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—The new combinations *Cochemiea inexpectata*, *Cochemiea matehualensis*, *Grusonia nigrispina*, *Sclerocactus pinkavanus*, *Weingartia anahuaniensis*, *Weingartia hilmanii* and *Weingartia torancaniana* and the new nothogenus ×*Orensia* (*Oreocereus* × *Soehrensia*) are proposed.

Cochemiea inexpectata (D.Donati) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Neolloydia inexpectata* D.Donati in *Piante Grasse* 32(3): 7 (2012).

Cochemiea matehualensis (Backeb.) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Neolloydia matehualensis* Backeb. in *The Spine, Journ. Cact. & Succ. Soc. Austral.* 1: 108, 112 (1948).

Grusonia nigrispina (D.Donati) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Corynopuntia nigrispina* D.Donati in *Piante Grasse* 32(2): 7 (2012).

Sclerocactus pinkavanus (García-Mor., Gonz.-Bot. & Rodr.González) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** \equiv *Ancistrocactus pinkavanus* García-Mor., Gonz.-Bot. & Rodr.González in Acta Succulenta 2(1): 35 (2014).

Weingartia anahuaniensis (Horáček & Magelano) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** \equiv *Sulcorebutia anahuaniensis* Horáček & Magelano in Sulcorebutia: 5 (2020).

Weingartia hilmanii (Horáček & Megarejo) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** \equiv *Sulcorebutia hilmanii* Horáček & Megarejo in Sulcorebutia: 21 (2020).

Weingartia torancaniana (Horáček & Megarejo) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** \equiv *Sulcorebutia torancaniana* Horáček & Megarejo in Sulcorebutia: 56 (2020).

\times *Orensia* M.H.J.van der Meer **nothogen. nov.** = *Oreocereus* (A.Berger) Riccob. \times *Soehrensia* Backeb. Based on *Oreocereus celsianus* (Salm-Dyck) A.Berger ex Riccob. \times *Soehrensia tarijensis* (Vaupel) Schlumpb. (Rowley in Bradleya 12: 6. 1994 [as *Echinopsis tarijensis* (Vaupel) H.Friedrich & G.D.Rowley \times *Oreocereus celsianus*]).

